

BIOLOGICAL SCIENCES

УДК: 635.9

STUDYING ORNAMENTAL PLANTS IN HEYDAR PARK AND USE IN LANDSCAPE DESIGN

Gulmammadova Sh.,

*Candidate of biological sciences, associate professor,
head of the laboratory "Landscape architecture"
Institute of Dendrology of the Ministry of Science
and Education of the Republic of Azerbaijan, Baku*

Hasanova M.

*Candidate of biological sciences, associate professor,
Director of the Institute of Dendrology of the Ministry of Science
and Education of the Republic of Azerbaijan, Baku*

ИЗУЧЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ В ПАРКЕ ГЕЙДАРА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ

Гюльмамедова Ш.А.

*Кандидат биологических наук, доцент,
заведующая лаборатории «Ландшафтная архитектура»
Института Дендрологии Министерства Науки и Образования
Азербайджанской Республики, г. Баку*

Гасанова М.Ю.

*Кандидат биологических наук, доцент,
Директор Института Дендрологии Министерства
Науки и Образования Азербайджанской Республики, г. Баку*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13325821>

Abstract

In 2024, the laboratory of "Landscape architecture" of the Institute of Dendrology of the Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan organized a scientific expedition to Heydar Park, Khatai district of Absheron, studied the taxonomic composition of ornamental trees, shrubs and herbaceous plants, their origin, design compositions in regular (geometric form) and landscape or landscape (original form) styles, rules for using small architectural forms, forms of pruning ornamental trees and shrubs, prospects for using ornamental plants in various plantings.

Аннотация

В 2024 году со стороны лаборатории «Ландшафтная архитектура» Института Дендрологии МНО АР была организована научная экспедиция в парк Гейдара Хатаинского района Апшерона, изучены таксономический состав декоративных деревьев, кустарников и травянистых растений, их происхождение, оформление композиций в регулярном (геометрическая форма) и в ландшафтном или пейзажном (оригинальная форма) стилях, правила использования малых архитектурных форм, формы обрезки декоративных деревьев и кустарников, перспектива использования декоративных растений в различных посадках.

Keywords: plant, park, composition, landscape, design.

Ключевые слова: растение, парк, композиция, ландшафт, дизайн.

В условиях Апшерона каждое вновь посаженное дерево и зеленый газон улучшают условия жизни населения. Зеленый в городе является важнейшим компонентом, который защищает здоровье населения, создает для него благоприятный микроклимат, украшает город, обогащает его фауну и флору. Промышленные центры без зелени справедливо называют «мертвой зоной». Однако озеленение Апшерона с его жарким и сухим климатом, сильными ветрами, бедной и соленой почвой связано с определенными трудностями. Особенно тяжелые условия для зеленых растений создаются в задымленном и загазованном воздухе, в местах с отходами. Поэтому при озеленении растения

должны правильно подбираться с учетом природных условий и декоративных требований и играть лечебную роль.

Апшеронский полуостров, кажущийся на первый взгляд неблагоприятным и экстремальным условием для растительности, на самом деле обладает очень богатым флористическим разнообразием. По оценкам экспертов, 22% растительного разнообразия флоры Азербайджана принадлежит Апшеронскому полуострову. В апреле и мае эти места не отстают от альпийских лугов с их завораживающими видами. На некоторых участках этой территории на 1 м² встречается 10-12 видов растений [1, с.73].

Очень важно правильное использование агротехники подходящей для условий Апшерона. Изучение декоративных деревьев, кустарников и травянистых растений имеет большое значение для разработки ландшафтного дизайна парков и садов Апшерона. С этой целью со стороны лаборатории «Ландшафтная архитектура» Института Дендрологии МНО АР была проведена научно-исследовательская работа.

Во II декаде мая 2024 года со стороны лаборатории организована научная экспедиция в Парк Гейдара Хатаинского района Апшерона, где были проведены наблюдения, изучены таксономический состав и происхождение интродуцированных в условия Апшерона из местной флоры и разных стран декоративных растений из 41 семейств, 72 рода и 100 видов, в том числе деревьев – 48 видов, кустарников - 40 видов, трав - 11 видов и лиан - 1 вида, определены группировка растений по их биологическим и декоративным признакам в композициях, оформление композиций в регулярном (геометрические формы) и в ландшафтном или пейзажном (оригинальные формы) стилях, правила использования малых архитектурных форм (фонтан, фонарь, скамейка, цветочная корзина, фигура и т.д.) вокруг композиций, формы обрезки декоративных деревьев и кустарников, планировка япон-

ского сада, перспективы использования декоративных растений в различных посадках, количество видов деревьев, кустарников и трав, растения и композиции сфотографированы.

Сады и парки Азербайджана являются огромным социальным богатством народа. В садах и парках преобразованная природа выступает как среда обитания, как основа выполнения социальных функций, высоко ценимых человеком. Сочетание художественно организованной материальной среды с целенаправленной общественной деятельностью придает садам региона неповторимую особенность и определяет их значение в жизни населения. По этой причине историческая эволюция садов и парков отражает формы и методы ландшафтной архитектуры, а также коренные изменения функциональных направлений их использования [2, с. 4].

Несмотря на экономический кризис, социальные проблемы и другие негативные события в жизни, интерес людей к природе постоянно возрастает. Растения – одна из главных частей живой природы. Естественно, первое внимание любителей природы вызывают названия растений, их биология и полезные свойства [3, с. 5].

Таксономический состав и происхождение некоторых декоративных растений изученных в Парке Гейдара Хатаинского района представлены в таблице 1.

Таблица 1

Таксономический состав и происхождение некоторых декоративных растений

№	Семейство	Род	Вид	Родина
1	Розоцветные – <i>Rosaceae</i> Juss.	Яблоня- <i>Malus</i> Mill.	Сливолистная яблоня- <i>M.prunifolia</i> Borkh.	Северный Китай
2	Лоховые- <i>Elaeagnaceae</i> Adans.	Лох- <i>Elaeagnus</i> L.	Колючий лох - <i>E.pungens</i> Thunb.	Китай, Япония
3	Бересклетовые- <i>Celastraceae</i> R.Br.	Кассин- <i>Cassine</i> L.	Кассин- <i>C.crocea</i> C.Presl.	Африка
4	Сосновые - <i>Pinaceae</i> Lindl.	Сосна – <i>Pinus</i> L.	Лучевая сосна- <i>P.radiata</i> D.Don	Калифорния, Мексика
5	Дербенниковые - <i>Lythraceae</i> J.St.Hil.	Гранат- <i>Punica</i> L.	Обыкновенный гранат- <i>P.granatum</i> L.	Азия, Турция
6	Виноградные- <i>Vitaceae</i> Juss.	Виноград- <i>Vitis</i> L.	Культурный виноград- <i>V.vinifera</i> L.	Центральная Азия
7	Тутовые – <i>Moraceae</i> Gaudich.	Фигус- <i>Ficus</i> L.	Обыкновенный инжир- <i>F.carica</i> L.	Крым, Центральная Азия
8	Жимолостные- <i>Caprifoliaceae</i> Vent.	Снежнаягодник- <i>Symphoricarpos</i> Duham.	Белый снежнаягодник- <i>S.albus</i> Schneid.	Северная Америка
9	Кутровые - <i>Aprocynaceae</i> Juss.	Олеандр- <i>Nerium</i> L.	Обыкновенный олеандр- <i>N.oleander</i> L.	Страны Средиземном.
10	Кипарисовые – <i>Cupressaceae</i> Gray.	Секвойядендрон- <i>Sequoiadendron</i> J.Buch.	Гигантский секвойядендрон- <i>S.giganteum</i> Lindl.	Калифорния
11	Калиновые- <i>Viburnaceae</i> L.	Калина- <i>Viburnum</i> L.	Обыкновенная калина- <i>V.opulus</i> L.	Азия, Европа
12	Астровые- <i>Asteraceae</i> Dumort	Папатья- <i>Felicia</i> Cass.	Голубая папатья- <i>F.amelloides</i> Voss.	Южная Африка
13	Платановые – <i>Platanaceae</i> T.Lestib.	Платан – <i>Platanus</i> L.	Восточный платан – <i>P.orientalis</i> L.	Ближний и Центральный Восток
14	Барбарисовые – <i>Berberidaceae</i> Torr.	Барбарис- <i>Berberis</i> L.	Обыкновенный барбарис- <i>B.vulgaris</i> L.	Европа, Иран
15	Аспарагусовые- <i>Asparagaceae</i> Juss.	Кордилина- <i>Cordyline</i> Endl.	Южная кордилина- <i>C.australis</i> Endl.	Новая Зеландия
16	Берёзовые- <i>Betulaceae</i> Mirbel.	Лещина- <i>Corulus</i> L.	Лещина рогатая- <i>C.cornuta</i> Marshall	Европа, Иран

Некоторые из изученных композиций в Парке Гейдара показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Композиции

Некоторые изученные декоративные растения показаны на рисунке 3.

Лох колючий -
Elaeagnus pungens Thunb.

Краснотычиночный каллистемон -
Callistemon coccineus F.Muell.

Кипарис мексиканский -
Cupressus lusitanica Mill.

Дамасская роза -
Rosa damascena Herrm.

Оголённая бугенвиллея -
Bougainvillea glabra Choisy

Сосна радиата -
Pinus radiata D.Don

Рисунок 3. Декоративные растения

В Парке Гейдара были изучены формы обрезки декоративных деревьев и кустарников в виде шара, конуса и яруса. Это виды туи, бирючины, кипари-

совика, ели, кипариса, фотинии, бересклета, пираканты. Некоторые формы обрезки декоративных деревьев и кустарников изученных в Парке Гейдара показаны на рисунке 4.

Рисунок 4. Формы обрезки деревьев и кустарников

Растения следует подбирать таким образом, чтобы максимально сохранилась декоративность в группе. Поэтому необходимо учитывать начало и продолжительность цветения, плодоношения, декоративность листа [4, с.15].

Чтобы сохранить процесс пропорционального развития во взаимодействии природы и человека, наша почетная обязанность – приумножать ее блага и сохранять их для будущих поколений, разумно и эффективно используя те блага, которые подарила нам природа [5, с.46].

В результате научно-исследовательской работы проведенной со стороны лаборатории «Ландшафтная архитектура» МНО АР Института Дендрологии на территории Парка Гейдара Хатаинского района Апшерона установлено, что изученные декоративные деревья, кустарники и травянистые растения принадлежащие к 41 семейству, 72 родам

и 100 видам хорошо приспосабливаются к почвенно-климатическим условиям Апшерона, перспективны, могут широко использоваться в озеленении, при оформлении композиций различных форм в парках и садах.

Список литературы:

1. Гасанова М.Ю., Гюльмамедова Ш.А. Декоративные травы в ландшафтном дизайне. Баку: Фьюзат, 2024, 73 с.
2. Гасанова А.А. Ландшафтная архитектура Азербайджана. Баку: Абилов, Зейналов и сыновья, 2006, 4 с.
3. Мамедов Т.С. Дендрофлора Азербайджана. Том В. Баку: Элм, 2019. 5 с.
4. Плотникова Л.С. Декоративные деревья, кустарники и лианы. Москва: Фитон, 2011, 15 с.
5. Сафаров И.С., Асадов К.С., Джалилов Г.Х. Зеленый и здоровый. Баку: Гянджлик, 1977, 46 с.